
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 614.0.06

DOI 10.5281/zenodo.8356193

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА СРЕДИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

CAUSES OF ROAD TRAFFIC INJURIES AMONG MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS

ПОПОВА НАТАЛЬЯ МИТРОФАНОВНА,

*Доктор медицинских наук, профессор,
Ижевская государственная медицинская академия.*

ВАЛИЕВ РАУШАН РОБЕРТОВИЧ,

*студент,
Ижевская государственная медицинская академия.*

ВОСТРОКНУТОВ АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ,

*студент,
Ижевская государственная медицинская академия.*

ИМАЕВ АРТЕМИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ,

*студент,
Ижевская государственная медицинская академия.*

POPOVA NATALIA MITROFANOVNA,

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Izhevsk State Medical Academy.*

VALIEV RAUSHAN ROBERTOVICH,

*Student,
Izhevsk State Medical Academy.*

VOSTROKNUTOV ANTON EVGENIEVICH,

*Student,
Izhevsk State Medical Academy.*

IMAEV ARTEMIY GENNADIEVICH,

*Student,
Izhevsk State Medical Academy.*

В данной работе представлены результаты анкетирования студентов 1-6 курсов Ижевской государственной медицинской академии (ИГМА) с целью оценки уровня знаний правил дорожного движения и их соблюдения, выяснения наличия личного автомобиля и других данных, раскрывающих проблему возникновения дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Исследование показало недостаточное знание правил дорожного движения, малое количество студентов с личным транспортом, заинтересованность опрошенных в желании научиться управлять транспортным средством.

По результатам анкетирования дана характеристика причин возникновения ДТП с участием студентов медицинского вуза.

This paper presents the results of a survey of students of the 1st-6th courses of the Izhevsk State Medical Academy (IGMA) in order to assess the level of knowledge of traffic rules and their compliance, to find out the presence of a personal car and other data revealing the problem of road accidents (accidents). The study showed insufficient knowledge of the rules of the road, a small number of students with personal transport, the interest of the respondents in the desire to learn how to drive a vehicle. According to the results of the survey, the characteristic of the causes of an accident involving students of a medical university is given.

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, автомобилист, пешеход, правила дорожного движения (ПДД), студенты-медицинского вуза.

Key words: traffic accident, motorist, pedestrian, traffic rules (SDA), medical university students.

Безопасность дорожного движения (БДД) является одним из приоритетов государственной политики как Российской Федерации [1, с. 264], так и на мировом уровне [2, с. 96]. В Резолюции Генеральной ассамблеи ООН о «Повышении безопасности дорожного движения во всем мире» определены четкие границы, когда данная статья должна быть исполнена, – период с 2021 по 2030 г. Едина цель принимаемых мер – сокращение числа раненых и погибших в результате ДТП не менее чем на 50% от настоящих показателей, а план реализации требует от правительств различных стран активных усилий по борьбе с дорожно-транспортными происшествиями.

В процессе анализа причин возникновения дорожно-транспортных происшествий можно затронуть все аспекты безопасности дорожного движения (БДД) [3, с. 8]. Трудность данного вопроса заключается в том, что многие проблемы из этого списка пересекаются между собой. Так, проблема безопасности пешеходов, в первую очередь, касается проблемы управления автомобилем в нетрезвом виде, равно как и неопытности водителей, вождения в темное время суток. Этот пример показывает сложность правильного определения факторов риска в БДД [4, с. 23]. Также по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий обрываются жизни 1,5 миллионов людей, а получают травмы свыше 10 миллионов человек. ДТП является одной из ведущих причин смертности среди молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет [5, с. 14]. В глобальных масштабах от 25 до 55 миллионов людей получают несмертельные травмы, многие из которых приводят к инвалидности. [6, с. 8]. По этой причине водители и пешеходы, знающие и умеющие оказывать первую медицинскую помощь, а также соблюдающие ПДД, способны предотвратить большую часть случаев дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом.

Согласно статистике Госавтоинспекции по Удмуртской Республике, общее количество ДТП со смертельным исходом и ранеными составили: на 2020 г. – 1788 ДТП, 149 смертельных исходов, 2318 раненых [7, с. 24], на 2021 г. – 1299, 140, 1586 [8, с. 24], а за 2022 г. – 1287, 141, 1578 соответственно [9, с. 24]. Изменение роста показателей составило: в периоды за 2020-2021 – - 27,34% ДТП, - 6,04% смертельных исходов и - 31,57% раненых, за 2021-2022: - 0,92%, +0,70%, - 0,50% соответственно. Полученные данные показывают постепенное снижение и сохранения уровня дорожно-транспортных происшествий в Удмуртской Республике как со смертельным исходом, так и ранеными.

Сегодня вопрос наличия собственного автомобиля является одним из важных у молодых людей от 18 до 27 лет. Отсутствие опыта управления транспортным средством, слабое понимание причастности в дорожном транспортном движении, и недостаточные знания ПДД

способны привести к нежелательным смертельным исходам, пострадавшим, среди которых могут быть дети, подростки, пешеходы и другие участники дорожного движения [10, с. 509].

Цель исследования – провести оценку уровня знаний профилактики дорожно-транспортных происшествий среди студентов 1-6 курсов Ижевской государственной медицинской академии. Выдвинуть гипотезы, касающиеся репрезентативности выборки и возможности интерпретации ее на всей совокупности обучающихся, а также выяснить главные причины, влияющие на возникновение ДТП.

Материалы и методы. Проведен социологический опрос по авторской анкете, разработанной в приложение «Google Формы», количество вопросов в которой составило 34. Вопросы были разделены на 3 группы: общие, студентам-водителям и студентам-пешеходам. Ответы были получены от 296 студентов, обучающихся на 1-6 курсах Ижевской государственной медицинской академии. Для статистической обработки данных использовался пакет прикладных программ Microsoft Office Excel 2010. При сравнении групп применяли параметрический t-критерий Стьюдента.

Полученные результаты и их обсуждение.

Анализ ответов на общие вопросы показал, что наибольшее число респондентов составили студенты лечебного факультета, участие также приняли обучающиеся педиатрического и стоматологического отделений – 72,96%, 18,85%, 8,19% соответственно (рис. 1а), причем большинство – представительницы женского пола (76,2%), соотношение женщин и мужчин-студентов составило 3,2:1. Основную группу опрошенных составили студенты 3 курса – 40,54%, 2 и 4 курсы занимают второе место по количеству ответов – 14,87% каждый, 1 курс – 10,13%, 5 курс – 10,81%, а 6 курс – 8,78% ответов (рис. 1б).

Оценивая полученные данные, отметим, что преобладающее число студентов представлено девушками в возрасте от 19 до 21 года, обучающимися на 3-их и 4-ых курсах лечебного факультета. Заинтересованность приобретением личного транспорта в данном возрасте обусловлено загруженностью учебной программой и необходимостью посещения нескольких медицинских организаций, расстояние между которыми может достигать до 14,5 км (так, например, расстояние от Республиканской клинической больницы и Железнодорожной больницы в городе Ижевск).

Гипотеза №1: количество ответивших студентов среди 1-6 курсов достаточно для репрезентативной выборки, чтобы с высокой долей вероятности интерпретировать ответы респондентов на всю совокупность студентов Ижевской государственной медицинской академии. Ниже приведена расчётная часть (табл. 1). При анализе полученных данных достоверность гипотезы №1 при $t=3,812$ составила более 99%, из чего следует, что данная репрезентативная выборка может быть использована для интерпретации результатов на всю совокупность студентов, обучающихся в медицинской академии.

83,6% респондентов ответили, что они интересуются моделями и производителями автомобилей, а 88,5% – что им нравится управлять автомобилем как самим, так и будучи пассажирами. Как выяснилось, только у 38,5% имеется водительское удостоверение, остальные 61,5% отрицают факт наличия, при этом не каждый студент готов проходить обучение на водительское удостоверение. Причиной могут выступать следующие обстоятельства: недостаточные материальные возможности – 46,7%, отсутствие возможности совмещать с учебой – 8% (так как для прохождения теоретической части требуется около 4 месяцев), а также личное нежелание – 9,31% или страх в управлении автомобиля – 36%. Отрицательно относятся к автомобилистам, не соблюдающим ПДД, 69,71% студентов, остальные 30,29% относятся нейтрально.

Анализ ответов студентов-водителей показал, что личным транспортом обладают только 48,2% студентов (имеющих водительское удостоверение), на 1 курсе – только у 9%, на 2 курсе – у 11%, на 3 курсе – 33%, на 4 курсе – 27%, на 5 курсе – 9% автомобилей, а на 6 курсе –

11% (рис. 2). Из этих людей на постоянной основе пользуются автомобилем только 54,54% человек. Другая часть (33,33%) машин располагается в родном городе студентов – это говорит о том, что некоторая часть учащихся не предпочитает использовать автомобиль вдали от дома; 12,13%, находится в состоянии не ремонтпригодности или в стадии ремонта после недавнего ДТП.

Рис. 1. Результаты ответов студентов на вопросы:
 а) численность обучающихся на факультетах;
 б) распределение студентов по курсам.

Таблица 1. Расчётная часть по гипотезе №1

Курс	X _{ВСЕ СТУД.}	X _{ОТВЕТЫ СТУД.}	Показатели:	M	SD	m	t
№1	1055	30	X _{ВСЕ СТУД.}	586,33	343,183	140,109	3,812
№2	879	44	X _{ОТВЕТЫ СТУД.}	49,33	35,41	14,456	
№3	704	120					
№4	370	44					
№5	296	32					
№6	214	26					
ИТОГ:	3518	296					

При t = 3,812		
p ≤ 0.05	p ≤ 0.01	p ≤ 0.001
2,262	3,250	4,781

Рис. 2. Количество студентов ИГМА с личным транспортным средством.

Гипотеза №2: результаты ответов студентов-автомобилистов можно с высокой вероятностью интерпретировать на всю совокупность студентов 1-6 курсов Ижевской государственной медицинской академии. Ниже приведена расчётная часть (табл. 2). Анализ данных показал достоверность гипотезы №2 более 95% при $t=2,742$, из чего следует, что результаты ответов студентов-водителей с высокой долей можно интерпретировать на всю совокупность студентов 1-6 курсов ИГМА.

Таблица 2. Расчётная часть по гипотезе №2

Курс	X _{ОТВЕТЫ СТУД.}	X _{СТУД.-АВТО.}	Показатели:	M	SD	m	t
№1	30	5	X _{ВСЕ СТУД.}	49,33	35,41	14,456	2,742
№2	44	6	X _{ОТВЕТЫ СТУД.}	9,16	5,77	2,355	
№3	120	18					
№4	44	15					
№5	32	5					
№6	26	6					
ИТОГ:	296	55					

При $t = 2,742$		
$p \leq 0.05$	$p \leq 0.01$	$p \leq 0.001$
2,262	3,250	4,781

Наиболее предпочтительное время суток для поездок студентами – летний сезон и дневное время (78,8%), остальное количество обладателей автомобилей ответили по-разному. Студентами выбраны данные временные промежутки вследствие отсутствия таких дорожных препятствий как: гололед, скопление снега на обочине дороги, плохая видимость и управляемость на дорогах, вызывающая заносы, отсутствие как таковых пробок, которые ярко наблюдаются в зимнее время из-за уменьшения ширины проезжей части дороги.

Вопрос о маршрутах показал следующее: поездка до Академии и по своим делам – 49% студентов, 29% человек предпочитают ездить по магазинам в родном городе, остальные 22% ответили, что только до образовательного заведения, когда использование общественного транспорта не выгодно как по временным, так и по комфортабельным условиям.

На вопрос о нетрезвом управлении транспортным средством 83,63% студентов отметили, что ни при каких обстоятельствах не ездят в состоянии алкогольного опьянения, но 16,37% студентов ответили, что у них были случаи вождения автомобиля после употребления алкоголя. Автомобилисты в количестве 69% человек ответили, что обладают страховым листом на свой автомобиль, остальные считают, что им выгоднее заплатить штраф, чем вписываться в страховку без стажа и опыта вождения. Для оценки рисков отвлечённости на дороге во время управления транспортным средством были использованы вопросы, касающиеся курения, разговора по телефону, не собранности на дороге (рис. 3). Курят во время управления автомобилем 54,5% человек, разговаривают по телефону 74,5%, отвлекаются во время вождения на посторонние раздражители: 69% студентов.

Занятость рук посторонними вещами, невнимательность во время езды – все это может повлечь за собой неспособность оперативно среагировать и избежать дорожно-транспортного происшествия в экстренной ситуации. По этой причине риск возникновения аварии с участием данных студентов находится на высоком уровне.

Вопрос касательно ежемесячных расходов на обслуживание автомобиля (учитывая все большее подорожание расходных материалов и топлива для обслуживания транспортного средства) показал: 45,5% опрошенных ответили, что тратятся исключительно на топливо, стоимость которого варьируется в районе $2000 \pm 623,15$ рублей, остальные 54,5% человек тратят ежемесячно на обслуживание личного автомобиля в пределах $7000 \pm 477,27$ рублей, покупая при этом топливо и различные расходные материалы (масла, фильтры, лампочки и др.).

Рис. 3. Отвлекающие факторы у студентов во время вождения.

По заверению самих студентов-водителей аккуратно водят и придерживаются правил дорожного движения 81,8% и 72,7% соответственно, остальные допускают возможность неаккуратного стиля вождения или же пренебрежённому отношению к правилам дорожного движения и некоторым дорожным знакам (рис. 4). Оказывают различную помощь во время движения по дороге нуждающимся и пострадавшим автомобилистам: только медицинского характера 21,8% человек, 32,7% только технического характера и 5,5% как медицинского, так и технического характера. Остальные 40% предпочитают проехать дальше, не оказав никакой помощи.

Рис. 4. Поведение на дороге и знание ПДД студентами.

Доля дорожно-транспортных происшествий с участием студентов ИГМА, составила 2,36% от всех ответивших. Беря в расчет ответы студентов, выявлено только 7 случаев с установленными актами происшествия ДТП за 2022-2023 год. В ходе опроса студентов даны следующие ответ: главной причиной возникновения дорожно-транспортного происшествий послужил временной фактор, а именно зимний период года и вечернее время суток, также немаловажную роль сыграл период образующихся пробок на дороге. При этом 57,14% ответили, что отвлекались на звонок по телефону в момент ДТП, курили за рулем только 28,57%,

а остальные 14,29% указали, что причина ДТП была связана с превышением скоростного режима и употреблением алкогольных напитков накануне поездки (рис. 5).

Для дальнейшего рассмотрения ответов студентов-пешеходов, стоит обратить внимание на то, что в понимании «пешеходы» мы подразумевали людей, как имеющих автомобиль, так и тех, кто им не обладает. С мнением о важности уметь управлять автомобилем согласились 78% студентов, и остальные указали, что умение водить автомобиль неважно. Задумываются о приобретении собственного транспортного средства 32,8% студентов медицинского вуза, а 40,2% отрицают заинтересованность в приобретении (рис. 6а). При составлении данного вопроса, ответы 55 студентов, располагающих своим автомобилем, не учитывались. Причина высокого нежелания приобретать автомобиль, возможно, связана с отсутствием достаточной материальной обеспеченности.

Рис. 5. Факторы, послужившие причиной возникновения ДТП среди студентов.

Группа студентов, ранее не имевшие водительское удостоверение, на вопрос, касающийся ситуации, при которой бы они могли бесплатно пройти обучение на водительское удостоверение, в количестве 90,7% ответили, что не отказались бы от данного предложения.

Рис.6. Результаты ответов студентов-пешеходов:

- а) отношение студентов к приобретению и умению водить автомобиль, знанию ПДД и стремлению оказать помощь пострадавшему;
- б) поведение студентов-пешеходов на пешеходном переходе.

Вопрос, заданный пешеходам об их знании правил дорожного движения, показал, что 48,3% студента достаточно хорошо ознакомлены с ПДД и могут применять знания в повседневной жизни, остальные 51,7% недостаточно углублялись в изучение вопроса, зная ПДД только поверхностно (рис. 6а). Во время прогулок 89,2% студентов оценили свои знания основных правил поведения на пешеходном переходе как удовлетворительные. Отметим, что 33,1% опрошенных носят во время прогулок на постоянной основе наушники, 22,1% курят во время прогулок, а 28,7% разговаривают по телефону, не обращая внимания на дорогу, и только 16,1% студентов ничего не делают из выше перечисленного (рис. 6б). Окажут первую медицинскую помощь нуждающемуся во время дорожно-транспортного происшествия 47,6% респондентов (если посчитают это нужным в данной конкретной ситуации), остальные прошли бы мимо, боясь за последствия неправильно оказанной помощи (рис. 6а). 81,1% студентов по возможности стараются уступить проезжающему транспортному средству путь на пешеходном переходе, остальные 18,9% предпочитают затормозить автомобильный поток и пройти быстрым шагом. Нарушают правила поведения, на светофоре переходя на красный свет, 45,1% респондентов, остальные 54,9% предпочитают дождаться зеленого сигнала светофора и пройти спокойно (рис. 6б).

Выводы. Высокая заинтересованность респондентов в вопросе приобретения и обучению управлению транспортным средством обусловлена низкой долей студентов, имеющих в своем распоряжении как личный транспорт, так и водительское удостоверение.

Большая часть опрошенных негативно относится к стилю вождения тех людей, которые не соблюдают предписанные в правилах дорожного движения указания. Большая часть студентов-водителей придерживаются ПДД и ведут себя на дорогах города Ижевска достаточно аккуратно, но пешеходы способны по своей невнимательности и незнанию спровоцировать случаи ДТП. Доля дорожно-транспортных происшествий с участием студентов медицинского вуза составляет 2,36%. Главными причинами, по которым могут возникнуть ДТП с участием студентов, являются: употребление алкоголя во время вождения, слабое знание правил дорожного движения, использование наушников, телефонов и курение сигарет, а также активное движение в зимний период года и в ночное время суток.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ваньков А.В. Актуальные вопросы обеспечения безопасности дорожного движения // Право и государство: теория и практика. 2020. № 9 (189). С. 264-265.
2. Сафронов Э.А., Сафронов К.Э. Особенности реализации проекта безопасности дорожного движения до 2024 года в Омской области // Вестник СибАДИ. 2021. Т. 18. № 1 (77). С. 96-104.
3. Гатиятуллин М.Х., Волкова Р.Ю. Мировой опыт в обеспечении безопасности движения на российских дорогах // Техника и технология транспорта. 2018. № 1 (6). 8 с.
4. Евтюков С.А. Дорожно-транспортные происшествия: расследование, реконструкция, экспертиза / С.А. Евтюков, Я.В. Васильев. Санкт-Петербург: Изд-во ДНК, 2008. 390 с.
5. Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире: поддержать десятилетие действий. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2013. 27 с.
6. Доклад «Безопасность дорожного движения в России: современное состояние и неотложные меры по улучшению ситуации». ВШЭ. Экспертный совет, 2013. 25 с.
7. Профили безопасности дорожного движения субъектов Российской Федерации 2020. Статистический сборник. М.: ФКУ «Научный центр БДД МВД России», 2021. 100 с.
8. Профили безопасности дорожного движения субъектов Российской Федерации 2022: статистический сборник. М.: ФКУ «Научный центр БДД МВД России», 2023. 101 с.
9. Профили безопасности дорожного движения субъектов Российской Федерации 2021: статистический сборник / К.С. Баканов, П.В. Ляхов, А.С. Ермаганбетов [и др.]; под общ. ред. Д.В. Митрошина, С.А. Рыжова. Москва: ФКУ «Научный центр БДД МВД России», 2022. 100 с.

10. Попова Н.М. Один из факторов профилактики травматизма – осведомленность детей о правилах безопасного поведения на дороге / Н.М. Попова, А.Р. Рамазанова, А.Ф. Габдуллин // Синергия наук 2019. №33. С509-518.

© Попова Н.М., Валиев Р.Р., Вострокнутов А.Е., Имаев А.Г., 2023.